

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ АРТ-ЩОДЕННИКА ЯК ЗАСОБУ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ

Федоренко Тетяна Олександрівна ¹ [0000-0002-0476-4791]
Кардашов Микола Володимирович ² [0000-0001-6369-3842]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, tania.fedorenko30@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

Анотація. Щоденники – історичне джерело особового походження, що представляє собою повсякденні записи думок і спостережень автора про те, що він бачив і пережив. Історія щоденників починається задовго до настання нашої ери. Перші щоденники з'явилися приблизно 7,5 тисяч років тому на території сучасного Іраку та продовжили свій розвиток до наших днів.

Ключові слова: Щоденник, постмодернізм, дискрети, кінестетики.

За сміливими гіпотезами археологів, як прообрази щоденників можуть розглядатися деякі з найдавніших глиняних табличок. Ці перші свідчення появи писемності знаходили і знаходять по всьому світу; до речі, найдавнішими вважаються так звані тертерійські таблички, виявлені археологами в 1961 році, і не де-небудь в Месопотамії, а зовсім поруч, в Румунії, під містом Алба-Юлія. Три таблички з нанесеними піктограмами, як, показав радіовуглецевий аналіз, мали вік близько 7500 років.

Щоденник у сучасній формі на паперових носіях з'явився у протестантських країнах Європи. Цьому сприяли протестантські настанови управління «внутрішнім світом» віруючої людини. Першим подібним щоденником став щоденник англійського протестанта Семюеля Піпса (Wikipedia, 2005).

У наступні періоди розвитку людства щоденник набуває ролі носія більш особистої інформації. І ведеться виключно для себе, не розраховуючи на громадське сприйняття. У подібних щоденниках фіксують явища особистого, більшою мірою як монологу. Таке ведення щоденників у подальшому сприяє його поширенню у колах художніх літераторів, особливо наприкінці 18 століття,

коли зростає інтерес до людської душі, що притаманне сентименталізму.

Зі зміною епох та розвитком людства, змінюються та модернізуються щоденники. Поруч із друкованими виданнями з'являються й інтернет щоденники. У період зародження інтернет епохи починає з'являтися нові види ведення щоденників – онлайн щоденники. Першим онлайн щоденником є «Open Diary» Клаудіо Пінханеза, який публікували на сайті MIT Media Lab з 14.10.1994 року по 1996 рік (Wikipedia, 2005).

Актуальність щоденників, у 1988 році, почав досліджувати французький дослідник Філіп Лежен. Який попросив читачів журналу *Le Magazine littéraire* написати йому про свій досвід ведення щоденників. У 2011 році Філіп Лежен робив доповідь на семінарі в Московській Вищій Школі Економіки, та розповів, що проаналізував, та склав список з 30 метафор, які використовували читачі у своєму досвіді роботи з щоденниками.

Незважаючи на те, що епоха постмодернізму – це загальна комп'ютеризація, завдяки цьому абсолютно кожен може помістити у свій гаджет сотні книг та різноманітної інформації, у тому числі щоденник, що значно спрощує життя сучасної людини. Але не варто забувати, що за статистикою лише 20% людей є дискретними, людьми у яких раціональне превалює над почуттями. Весь навколишній світ вони воліють пізнавати та сприймати за допомогою логіки. Але переважна більшість людей, більше 40% – кінестетики.

З вище представлених статистичних даних можна дійти висновку, що завдяки специфічним особливостям кінестетиків сприймати та запам'ятовувати інформацію через дотики та рухи, друковані видання щоденників не втраять своєї актуальності навіть у епоху постмодернізму.

Літературні джерела

1. Щоденник | *Wikipedia* (2005). Retrieved from: <https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Щоденник>
2. Філіпська, С. (2016). *Візуал, аудіал, кінестетик, дискрет - хто це? Або особливості сприйняття інформації*, Київ : Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» Retrieved from: <http://www.pl.kpi.ua/2098-2/>